

Шурыгин А.С., Ильясов Б.Г., Макарова Е.А., Габдуллина Э.Р.
Уфа, УУНУТ

АНАЛИЗ ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ

Для российского малого и среднего предпринимательства (МСП) в последние годы характерен незначительный рост количества действующих предприятий. Это обусловлено, в частности, банкротством и ликвидацией предприятий, а также малым количеством открытий новых организаций. По данным за август 2023 года. В последние два года наблюдается незначительный рост общего количества предприятий малого и среднего бизнеса после нескольких лет спада их количества [1,2]. Вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП Российской Федерации оценивается в 30 триллионов рублей, его доля составляет около 20%. При этом в развитых странах доля МСП в ВВП превышает 50%. Например, в США это 53%, в Японии 55%, а в странах Евросоюза в среднем около 75% [3,4].

Государство предпринимает различные меры поддержки малых и средних предприятий, вводя различные меры по поддержке бизнеса [1-4]. Исследование проблем развития МСП требует применения различных методов и моделей, в том числе интеллектуальных, для поддержки аналитических и управленческих процедур на региональном и федеральном уровнях управления МСП [5,6].

Проводится анализ данных о состоянии малых и средних предприятий, в качестве примера рассматривается сфера производства электрического оборудования. Цель проводимых исследований состоит в формировании кластеров предприятий сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) и в выявлении их характеристик, что необходимо для информационной поддержки процедур анализа финансового состояния предприятий и принятия решений при управлении сектором МСП на региональном и федеральном уровнях. Анализ выполняется на основе метода главных компонент (ГК). В исследовании используются открытые данные по бухгалтерской отчетности предприятий РФ [7]. При проведении анализа используется процедура анализа данных, предложенная ранее и предполагающая многократное применение метода главных компонент при варьировании состава признаков и объектов в выборках для извлечения закономерностей кластеризации [8,9]. При этом предлагается расширение используемой процедуры на основе анализа состава признаков в построенных главных компонентах.

Сформированы три выборки показателей деятельности предприятий D1, D2 и D3 с использованием статей бухгалтерской отчетности малых и средних предприятий по производству электрического оборудования МСП

за 2018 год. Применение ретроспективных данных для анализа выполняется с целью проверки формируемых оценок состояний предприятий и, в частности, подтверждения прогнозов возникновения рисков банкротства предприятий.

Первая выборка D1 сформирована на основе данных бухгалтерского баланса предприятий (разделы 1, 2, 3, 4 и 5). По результатам построения главных компонент с учетом весовых коэффициентов признаков (таблица 1) сформулированы названия для первых двух главных компонент F1 и F2, Название первой главной компоненты F1 – «Суммарные пассивы с учетом внеоборотных и оборотных активов (потенциал предприятия)»; название второй ГК F2 – «Нераспределённая прибыль с учётом отложенных налоговых активов (знак «-») и уставного капитала (знак «+»)».

Таблица 1

Весовые коэффициенты признаков (выборка D1)

Названия признаков	Компонента F1	Компонента F2
Основные средства внеоборотных активов	0,345008	-0,0949558
Отложенные налоговые активы	0,183433	-0,504996
Внеоборотные активы (итоговые)	0,365623	-0,156089
Оборотные запасы	0,355973	0,145783
Оборотные активы (итоговые)	0,376511	0,176558
Уставной капитал	0,195022	-0,410694
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	0,0549744	0,597519
Капитал и резервы (итог)	0,24417	0,330961
Отложенные налоговые обязательства	0,25169	0,102627
Краткосрочные обязательства	0,305182	-0,0893132
Пассивы (суммарные)	0,433597	0,0736958

Построена 2D диаграмма рассеяния и выделены шесть квадрантов, образующих шесть кластеров предприятий МСП (рис.1). Все квадранты содержат объекты – предприятия МСП рассматриваемой сферы.

Рис.1. Диаграмма рассеяния, построенная по результатам компонентного анализа выборки D1

Предприятия квадранта 1 (АО «Оптическое волоконные системы», АО «Цветлит», ООО «НПО «Газтехномаш», АО «Связь инжиниринг», АО «Новая эра» и ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт реструктуризации с опытным производством») характеризуются высокими значениями суммарных пассивов и оборотных и внеоборотных активов, что предполагает наличие значительного производственного потенциала для их дальнейшего развития. Кроме того, эти предприятия характеризуются большой величиной нераспределённой прибыли, а также малыми значениями отложенных налоговых активов и уставного капитала.

Предприятие ООО «Вестел-СНГ» (квадрант 2) имеет большой потенциал для развития (большие значения компоненты F1), но при этом характеризуется малой величиной нераспределённой прибыли и существенным значением отложенных налоговых активов и уставного капитала.

Предприятия квадранта 3 расположены в области средних значений компоненты F1, то есть обладают средним потенциалом развития, при этом они имеют большую нераспределённую прибыль, а также малые отложенные налоговые активы и малый уставной капитал. Эти предприятия реализуют вложения в свое развитие в перспективе, но текущее их состояние соответствует среднему уровню развития.

Предприятие ООО «Торгово-промышленная компания «Орские заводы»» (квадрант 4) характеризуется средним уровнем развития производственного потенциала, но при этом в отношении него пришлось сформировать ликвидационную комиссию из-за крайне низких показателей по компоненте F2 (в 2019 году предприятие признано банкротом, оценка состояния этого предприятия подтвердилась).

Облако с основной массой предприятий находится в квадранте 5 и вытянуто вдоль компоненты F1, при этом наибольшее скопление приходится на область малых значений F1, то есть эти предприятия имеют малый производственный потенциал по причине малого объема пассивов и внеоборотных и оборотных активов. При этом у них присутствует достаточно большой объем нераспределённой прибыли, а также малые отложенные налоговые активы и небольшой уставной капитал.

В квадранте 6 расположены два предприятия: АО «Петушинский металлургический завод», АО «Тверьэнергокабель». Они имеют следующий характерный портрет: малые значения компоненты F1 и также малые значения компоненты F2. Это значит, что им присущ малый производственный потенциал, малый объем нераспределённой прибыли и большой объем отложенных налоговых активов, и большой уставной капитал. Эти предприятия не имеют возможности планировать значительные вложения в приобретение основных средств. Все перечисленное характеризует эти предприятия как неуспешные и имеющие существенный риск банкротства (деятельность первого предприятия прекращена в 2020 г. в связи с его ликвидацией на

основании определения арбитражного суда, а деятельность второго прекращена путем реорганизации в форме преобразования в 2023 г.; оценка состояния этих предприятий также подтверждена).

Вторая выборка D2 сформирована на основе данных отчёта о финансовых результатах предприятий. Построены главные компоненты, на основе анализа весовых коэффициентов признаков (таблица 2) сформированы названия первой ГК F1 – «Доходность и прибыльность предприятий с учётом себестоимости продукции»; и второй ГК F2 – «Изменение отложенных налоговых активов и обязательств с учётом чистой прибыли (знак «→»)».

Таблица 2

Весовые коэффициенты признаков (выборка D2)

	Компонента F1	Компонента F2
Выручка	0,495078	0,230769
Себестоимость продаж	0,455261	0,289992
Валовая прибыль (убыток)	0,486972	-0,0531363
Текущий налог на прибыль	0,453073	-0,0684629
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-0,0284275	0,382505
Изменение отложенных налоговых активов	-0,0114971	0,654594
Чистая прибыль (убыток)	0,322922	-0,529467

На основе 2D диаграммы рассеяния проведён анализ групп предприятий в выделенных шести квадрантах (рис.2).

Рис.2. Диаграмма рассеяния, построенная по результатам компонентного анализа выборки D2

К квадранту 2 (квадрант 1 не содержит объектов) относятся три предприятия: АО «Самарский завод электромонтажных изделий», ООО «Тайко электроникс рус» и АО «Завод «Электроприбор»». Они характеризуются высокой прибыльностью и при этом имеют малые изменения отложенных налоговых активов. Предприятия в квадранте 3 характеризуются средней

прибыльностью с учётом себестоимости продукции и большими изменениями отложенных налоговых активов.

Основная масса предприятий квадранта 4 расположена в области малых значений финансовых показателей и образует облако с высокой плотностью, вытянутое вдоль компоненты F1. Также существенное количество предприятий этого квадранта находится в области средних значений компоненты F1. Эти предприятия характеризуются средней прибыльностью и имеют невысокие изменения отложенных налоговых активов.

В квадранте 5 находятся два предприятия (АО «Тверьэнергокабель» и ООО «Торгово-промышленная компания «Орские заводы»»). Эти предприятия имеют малую прибыльность и значительные изменения отложенных налоговых активов. Эти предприятия характеризуются существенным риском банкротству. Сформированная оценка подтверждается как ранее полученными выводами, так и последующим банкротством предприятий.

В квадранте 6 находится предприятие АО «Трансформер». Это предприятие характеризуется очень малой прибыльностью, а также малыми изменениями отложенных налоговых активов и обязательств, а также высокой величиной чистой прибыли. Предприятие имеет риск банкротства.

Третья выборка D3 сформирована на основе отчётов об изменениях капитала, движении денежных средств и целевом использовании полученных средств.

Проведен первый вариант анализа выборки D3. На основе анализа рассчитанных весовых коэффициентов сформулированы названия для первых двух ГК. Название компоненты F1 – «Денежные потоки текущих операций с учётом оплаты труда и налогов на прибыль организации»; название компоненты F2 – «Прочие платежи и поступления с учётом налога на прибыль организации (знак «-»)». На построенной 2D диаграмме выделены 9 квадрантов и соответствующих кластеров предприятий МСП (рис.3).

Рис.3. Диаграмма рассеяния, построенная по результатам компонентного анализа выборки D3, вариант анализа 1

Квадрант 1 содержит два предприятия (ООО НПКО «Элект» и ООО «Ореол»). Эти предприятия характеризуются высокими темпами денежных потоков по текущим операциям, что предполагает успешность предприятий. Квадрант 2 включает предприятие ООО «Завод взрывозащищённого и общепромышленного оборудования «Горэкс-светотехника»». Это предприятие имеет большие темпы денежных потоков текущих операций, прочие платежи и поступления средние по величине. Квадранты 3, 4 и 7 пусты.

Квадрант 5 содержит два предприятия (ООО «Вестел-СНГ» и ООО «Научно-производственная фирма «Элсинт-М»») эти предприятия характеризуются средними денежными потоками текущих операций, и также средними значениями платежей и поступлений.

Облако с основной массой всех предприятий находится в квадранте 6 и имеет два шлейфа. Один из них направлен в сторону более низких значений ГК F2, а другой шлейф стремится к области средних значений ГК F2. Эти предприятия характеризуются средним уровнем денежных потоков по текущим операциям и разным, но при этом малым уровнем прочих платежей и поступлений.

В квадранте 8 расположены три предприятия (ООО «Курский завод «Аккумулятор»», АО «Петушинский металлический завод» и АО «Тверь-энергокабель»). Эти предприятия характеризуются очень малыми денежными потоками (характеристики совпадают с ранее полученными). В квадранте 9 находится предприятие ООО «Севастопольский приборостроительный завод «Парус»». Данное предприятие характеризуется не только очень малыми денежными потоками, но и малыми объемами прочих платежей и поступлений.

Предлагается расширить процедуру анализа выборки D3 введением дополнительного правила для поиска новых закономерностей в данных. Вводимое правило предполагает, что в условиях, когда хорошо сформирована вторая компонента (процент объясняемой дисперсии для первых двух ГК составляет 75-80%) предпринимается дополнительная попытка для формирования скорректированной выборки путём удаления из имеющейся выборки тех признаков, которые формируют вторую ГК F2. Целью является формирование новой второй ГК F2 для извлечения новых закономерностей в данных. Для этого исключаются признаки, которые формируют вторую компоненту в предыдущем варианте анализа выборки D3.

В результате применения этого правила проведен второй вариант анализа выборки D3 и построены новые ГК. Состав и название первой ГК F1 не изменились, а вторая ГК F2 изменена и определяется в основном признаком «Расходы на мероприятия», что и послужило названием ГК F2.

На основе 2D диаграммы рассеяния проведён анализ выделенных кластеров (рис.4). Все предприятия расположились практически по одной линии, вытянутой вдоль ГК F1, за исключением двух предприятий, расположенных в квадрантах 5 и 6. Проведенный вариант анализа позволил

построить такой срез данных по компоненте F2, который выявил предприятие ООО «Амбер» (квадрант 5) и предприятие АО «Научно-производственное объединение «Магнетон»» (квадрант 6), которые характеризуются средними и высокими расходами на мероприятия соответственно.

Рис.4. Диаграмма рассеяния, построенная по результатам компонентного анализа выборки D3, вариант анализа 2

Состав квадранта 7 (ООО «Курский завод «С»», АО «Петушинский металлический завод» и ООО «Севастопольский приборостроительный завод «Парус»») и его характеристики (очень малые объемы и темпы оборота денежных средств) подтверждены как ранее полученными характеристиками при анализе выборок D1 и D2, так и последующими банкротствами предприятий.

Таким образом, построены кластеры в нескольких построенных многомерных пространствах, выявлены закономерности, характерные для кластеров анализируемых предприятий. Показано, что определённые предприятия часто оказывались в квадрантах, которые характеризуются низкими значениями показателей производственного потенциала и эффективности производственной деятельности. Выявлен характерный портрет предприятия, имеющих риск банкротства. Большинство предприятий, имеющих такой портрет, к данному времени являются обанкроченными. Выявлены кластеры успешных и перспективных предприятий, которые имеют высокий уровень развития производственного потенциала, обеспечивающего их длительное и эффективное функционирование и развитие. Предложена расширенная процедура анализа данных, которая может быть применена для обеспечения поддержки процедур принятия управленческих решений при реализации денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики при управлении в сфере малого и среднего предпринимательства.

Список использованной литературы:

1. Сайт Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – URL: <https://ofd.nalog.ru/statistics.html> (дата обращения: 15.08.2023).
2. Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 (ред. от 13.07.2022) "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами"
3. Сайт Единой межведомственной информационно-статистической системы ЕМИСС – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57785?ysclid=llq9xmnuf4875688414> (дата обращения: 15.08.2023).
4. Боркова Е.А., Подкатилина В.Е., Завьялова П.Е. Динамика развития малого и среднего бизнеса: проблемы и перспективы // Государственный вестник. – 2019. - № 2 (26). – С. 83-89. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37790898&llq9xmnuf4875688414> (дата обращения: 15.08.2023).
5. Программно-аналитический комплекс "МЁБИУС" - инструмент планирования, мониторинга и прогнозирования социально-экономической системы России / А. Р. Бахтизин, Е. Д. Сушко, Б. Р. Хабриев [и др.] // Искусственные общества. – 2020. – Т. 15. – № 4. С. 10.
6. Макаров В.Л., Агеев А.И., Бахтизин А.Р., Бахтизина Н.В., Нараянан Б., Стейнбукс Е., Хабриев Б.Р. (2021): Матрица финансовых потоков – инструмент реализации экономической политики страны // Экономические стратегии. 2021. Т. 23. № 4 (178). С. 22–35.
7. Сайт Федеральной службы государственной статистики. Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2018 год. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/opendata/7708234640-7708234640bdboo2018> (дата обращения 15.08.2023).
8. Ильясов Б. Г., Макарова Е. А., Закиева Е. Ш., Гиздатуллина Э. С. Оценка данных о доходах населения в региональном разрезе методом главных компонент // Экономика региона. 2019. Т. 15, вып. 2. С. 601-617.
9. Ильясов Б.Г., Макарова Е.А., Закиева Е.Ш., Солнцев О.В. Технология формирования кластерной структуры сектора малого и среднего предпринимательства на основе метода главных компонент // Современные наукоемкие технологии. 2021. № 4. С. 51-57.